

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA YANGI INTERFAOL METODLARNI QO‘LLASHNING SAMARADORLIGI

Raxmanova Dildora Karimberganovna

Yo‘ldosheva Anajon Ergash qizi

Xiva tumanidagi 13-son UO‘TM boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Bu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining intellektini oshirishda samarali bo‘ladigan zamonaviy interfaol metodlar tahlilga tortilgan. Keltirilgan fikrlar ilmiy asoslanib, professor-olimlarning asarlaridan iqtiboslar keltirilgan.

Kalit so‘z: Boshlang‘ich ta‘lim, zamonaviy metod, interfaol o‘yin.

Kundan-kunga taraqqiy etayotgan sohalarga nazar soladigan bo‘lsak, har uch-besh yilda tubdan o‘zgarishlarga, yangilanishlarga uchurayotganiga amin bo‘lamiz. Bu xulosani jamiyatning rivojida eng kata, balki oliy asos vazifani o‘taydigan ta‘lim sistemasiga ham bemalol qo‘llashimiz mumkin. Misol uchun, oxirgi yillar ta‘lim tizimida bo‘lgan islohotlar fikrimizga dalil bo‘la oladi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Hayotimizga katta kuch bo‘lib kirayotgan yangi avlodimizni kamol toptirish uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar safarbar etiladi” deganlari bejiz emas.¹

Hozirgi zamon ta‘limining yana bir asosiy talablaridan bu – zamonaviy pedagogik texnologiyalar. XXI asr texnologiyalar asridir. Deyarli har bir uyda kompyuter, smart texnik vositalar bo‘lgan bir paytda ta‘lim tizimiga bu kabi texnologiyalarni joriy etmaslikning iloji yo‘q. Yurtimizdagi maktablarga ham asta-sekinlik bilan bu kabi vositalar kirib kelmoqda. Texnik vositalar o‘quvchining diqqati va qiziqishini oshiradi, bu esa o‘z navbatida dars sifatini ham ortishiga sabab bo‘ladi.

¹ Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.– T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

Rossiyalik olimlaridan biri — V.M. Monaxov “Pedagogik texnologiya — avvaldan rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo‘lgan tartibli amallar tizimidir”,-degan qisqacha ta’rifni bera turib, uning asosiy xususiyatlariga e’tiborni qaratadi. “Pedagogik texnologiya-o‘quv jarayonini texnologiyalashtirib, uning qayta tiklanuvchanligini hamda pedagogik jarayon turg‘unligini oshirib, bu jarayon ijrochisining subyektiv xususiyatlaridan uni ozod qiladi”, - deydi u.

O‘zbekistonlik metodist B.L. Farberman pedagogik texnologiyaga quyidagicha ta’rif beradi: “Pedagogik texnologiya-ta’lim jarayoniga yangicha yondashuv bo‘lib, pedagogikada ijtimoiy-muhandislik ongi ifodasidir. U pedagogik jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart holga soladigan, uning optimal loyihasini tuzib chiqish bilan bog‘liq ijtimoiy hodisadir.

“Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqish. e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilar egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi”.²

Boshlang‘ich ta’limda darslarning zamonaviy va sifatli tashkil qilinishiga e’tibor berar ekanmiz, bu borada integratsiya terminining istilohiy va mazmuniy holatini izohlab o‘tish joiz. “Integratsiya” lotincha “integration” – tiklash, to‘ldirish, “integer” – butun so‘zidan kelib chiqqan. Bu borada ikki tushunchaga egamiz:

1. Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog‘liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.

2. Tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni.

Integratsiya – fanlararo bilimlarni (integrativ bilimlarni) chuqurlashtirish va oshirish, ularni shakllantirish bilan shug‘ullanadi. U har xil turlar, usullar, uslublar,

² Karimova Madina Mo‘minjon qizi. Ta’lim jarayonida yangi metod va usullardan foydalanish

fanlararo integratsiya obyektlari asosida tuzilgan. Endigina maktabga qadam qo‘ygan boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga fanlarni o‘zaro bog‘lab va farqli jihatdan asoslab o‘rgatish bir muncha qiziq va o‘quvchilarni diqqatini, e‘tiborini tortadigan jarayon bo‘lib xizmat qiladi.

So‘ngi va samarali interfaol dars mashg‘ulotlaridan biri sifatida “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodini misol qilib keltirishimiz mumkin. “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodidan foydalanishga asoslangan mashg‘ulot quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi: 1-bosqich: Ruhij jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan o‘quvchilarni o‘zida birlashtirilgan hamda son jihatdan teng bo‘lgan kichik guruhlarini shakllantirish; (Bunda o‘quvchilarda kirishimlilik xarakteri shakllanadi. Kelajakda o‘ziga maslakdosh guruhni shakllantira oladigan ko‘nikmaga ega bo‘ladi.) 2-bosqich: Guruhlarga hal etish uchun topshirilgan vazifa yoki topshiriqlar mohiyatidan kelib chiqadigan maqsadlarni aniqlash; (Bu orqali o‘quvchilarda hayotini maqsadli tashkil qilish ko‘nikmasi shakllanadi.) 3-bosqich: Bunda o‘quvchilar qilgan amallarini tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantiradi. Bu esa kelajakda ularga har bir xatodan to‘g‘ri xulosa chiqarish tajribasini shakllantiradi. 4-bosqich: Bu bosqichda o‘quvchilar ishning sifati bilan birga vaqt bilan to‘qnashadilar. Ya‘ni ularda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash ko‘nikmasi ham shakllanadi. 6-bosqich: Dastlabki bosqichlarda topshiriqlarning yechimlari yuzasidan bildirilgan muayyan tanqidiy mulohazalarni muhokama etish hamda ular borasida yagona xulosaga kelish. (Bu bosqich ham eng muhim bosqichlardan biri hisoblanib, bunda o‘quvchilarda bahs qilish, o‘z fikrini himoya qilish va o‘zgalar fikriga ham hurmat bilan qarash ko‘nikmasi shakllanadi.)

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda darslarni zamonaviy pedagogik usullarda tashkillashtirishning turlari ko‘p. Lekin ularni maqsadli ravishda dars jarayonida to‘g‘ri yo‘naltira olish zarur. Bu esa pedagog xodimlardan izlanish, yangiliklardan xabardor bo‘lib turish va yangi ko‘nikmalarga ega bo‘lish kabilarni talab qiladi. Har qanday yangi pedagogik texnologiya eng yaxshi, zamonaviy bo‘lishi mumkin, ammo undan dars jarayonida to‘g‘ri foydalanmaslik dars sifatining zarariga ishlashi mumkin. Budan kelib chiqadiki, har qanday yangi interfaol dars tashkiloti

uchun xizmat qiladigan usullar pedagogning chuqur tayyorligi bo‘lishi lozimligini talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.–T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.
2. Karimova Madina Mo‘minjon qizi. Ta’lim jarayonida yangi metod va usullardan foydalanish.
3. S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.
4. R.A.Mavlonova., N.H.Rahmonqulova Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Toshkent. 2009.